

		Définition	Exemples du corpus
Facteurs culturels	Clichés / stéréotypes	Dans cette dimension, il conviendra d'identifier ce qui relève du cliché, de ne pas "tomber dans le piège" du cliché. Dans certains cas, les clichés peuvent induire en erreur les concepteurs.	Pas d'exemples du corpus
	Tendances / Modes / Goûts / Conventions	On retrouve ici les éléments culturels. Les tendances et les modes sont les éléments en vogue dans une culture. Ce sont les éléments qui plaisent à un groupe donné à un instant donné, ou que l'on pense qu'ils plairont dans le futur (évolution des goûts). Le groupe d'intérêt ici sont les personnes partageant une culture (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tendance_(mode)) . Les goûts sont les potentielles tendances sensorielles communes à une culture (par exemple, certaines cultures mangent plus épicées que d'autres). Les conventions sont les règles plus ou moins tacites en vigueur dans un groupe d'individu (partageant une même culture par exemple). Par exemple, dans les escalator, cela se fait de se serrer à droite pour laisser passer les gens plus pressés.	"Codes aéro[nautique] - Process de fabrication - Tout le monde fait presque la même chose"
	Règlementations	On retrouve ici tout ce qui concerne les réglementations. Normes, règlements, codes, ... (code de la route, ...). Cette dimensions est dépendantes du domaine (alimentaire, automobile, ...).	"Position certifiable" "Normes feux/fumées"
Contexte(s) Facteurs situationnels	Temps de visionnage	Nombre d'heures de visionnage, d'un écran par exemple.	Pas d'exemples du corpus
	Produits / Caractéristiques / Choses associées	Cette dimension regroupe tous les éléments environnant la situation d'usage. Les produits, les choses, ... Si on s'intéresse à la musique par exemple, et qu'on souhaite proposer un lecteur portable pour la voiture, il faudra lister les éléments environnants (voiture, accessoires), les fonctionnalités à disposition (autoradio, fonction Bluetooth) qui pourraient jouer un rôle dans l'expérience.	"Effets personnels" "Valises" "Téléphone"
	Lieux	C'est le lieu physique dans lequel se déroule l'interaction. Intérieur d'un bâtiment, pièce particulière, extérieur, localisation... On inclut dans cette notion de lieu la description de l'espace (présence de trottoir, ...), description des conditions (température, humidité), selon pertinence.	"A350" "Camping"
	Heure	Instant de la journée ou l'interaction se déroule. Matin, midi, soir, ... Cela peut influencer sur l'expérience vécue. Il peut faire jour, ou nuit. Il peut faire plus froid le matin que le soir. Associé à cette notion d'instant, on décrit l'évolution des facteurs qui varient selon l'instant de la journée (plus de monde dans les transports aux heures de pointes qu'en dehors).	"Dotation à différents moments (avion, check-in, aéroport)" "Vol long-courrier"
	Evènement / Activité	Cette dimension permet de définir les différentes activités d'un utilisateur pertinentes dans le cadre du produit / expérience à proposer. L'activité est cadrée par la tâche à réaliser. Pour un vol long-courrier, l'utilisateur va probablement manger, dormir, travailler, se divertir, etc. La conception devra donc prendre en compte tous ces éléments. Idéalement, pour chaque activité, on devra définir les éléments situationnels pertinents, ainsi que l'expérience associé, qui sera spécifique à chaque activité.	"Dormir" "Manger" "Différentes phases de vol (embarquer, travailler, se relaxer, ...)"
Facteurs sociaux		Personnes environnantes, concernées, impactées.	"Le voisin" "Problème d'usage : Une tablette pour deux, qui décide ?"
Marché	Produit / Marques / Activités similaires	Cette dimension s'intéresse à l'étude de la concurrence (locale et globale. Certains produits peuvent exister uniquement à certains endroits). Autres marques, autres produits existants sont à identifier et caractériser.	"Audi RS3" "Siège Eames"
	Style / Objectif de la marque	On retrouve ici ce qui relève de l'image de la marque (qui propose le produit), de l'objectif qu'elle vise avec le produit / le projet.	"Donner sa propre existence à la classe" "Améliorer le sommeil en avion au travers de concepts innovants d'accessoires qui soient soit donnés aux passagers, soit intégrés aux sièges."
Historique		Dimension historique de l'activité. Par exemple, la conduite n'était pas la même entre 1950 et aujourd'hui, et ne sera pas la même dans 30 ans.	Pas d'exemples du corpus